

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ISSN 2413-2071 (Print)
ISSN 2542-0828 (Online)

Подписано в печать:
06.04.2024
Дата выхода в свет:
14.04.2024

Типография:
ООО «Прессто».
153025, г. Иваново, ул.
Дзержинского, д. 39,
строение 8

Формат 70x100/16.
Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 3,819
Тираж 100 экз.
Заказ № 0029

**Территория
распространения:
зарубежные страны,
Российская
Федерация**

Журнал
зарегистрирован
Федеральной службой
по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор)
Свидетельство
ПИ № ФС77 - 62928
Издается с 2015 года

Свободная цена

Достижения науки и образования

№ 1 (93), 2024

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
[HTTPS://SCIENTIFICTEXT.RU](https://scientifictext.ru)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ»

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
153000, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО,
УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, Д. 20, 3 ЭТАЖ, КАБ. 3-3,
ТЕЛ.: +7 (920) 357-93-34.

[HTTPS://SCIENTIFICTEXT.RU](https://scientifictext.ru)
EMAIL: TEL9203579334@YANDEX.RU

Вы можете свободно делиться (обмениваться) —
копировать и распространять материалы
и создавать новое, опираясь на эти материалы, с
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием авторства.
Подробнее о правилах цитирования:
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ru>

ISSN 2413-2071

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ»
© ЖУРНАЛ «ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

<i>Маматкулова Г. Б.</i> МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ УПРАЖНЕНИЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С УЧЁТОМ ПРИЁМОВ УСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО	43
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ	47
<i>Юсупалиева Г.А., Манашова А.Р., Абзалова М.Я., Ахралов Ш.Ф., Султанова Л.Р.</i> УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ	47
<i>Хасанов Б.Б., Султонова Д.Б.</i> СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ В ОНТОГЕНЕЗЕ	51
<i>Гафарова Г.И.</i> ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ: ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ	58
<i>Бекимбетов К.Н., Ахмедов Э.А., Ортикбоева Ш.О., Ахралов Ш.Ф., Юлдашев Т.А.</i> МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ВАРИКОЦЕЛЕ У ПОДРОСТКОВ	61

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ УПРАЖНЕНИЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С УЧЁТОМ ПРИЁМОВ УСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Маматкулова Г.Б.¹

¹Маматкулова Гулнора Бабаевна - преподаватель русского языка, Сырдарьинский академический лицей МИД, г. Сырдарья, Республика Узбекистан

Аннотация: статья посвящена изучению некоторых особенностей создания упражнений грамматической направленности в условиях обучения русскому языку как иностранному в узбекско-говорящей аудитории с учётом новой, но уже устоявшейся классификации приёмов усвоения русского языка.

Ключевые слова: русский язык, методика, грамматика, узбекский язык, приём, категория.

В методике преподавания русского языка как иностранного наиболее известны следующие приемы усвоения грамматики:

Предметный – грамматические категории «привязываются» к реальным предметам, которые находятся в аудитории или могут быть принесены в учебную комнату. Например, надо ввести и закрепить употребление родовых форм имен существительных и местоимений. Мы берем несколько предметов: журнал, карандаш, учебник, сумку, книгу, газету, ручку, окно и др. Сначала учащиеся просто повторяют за преподавателем. Затем отвечают на вопрос: «Что это?». После чего отвечают на вопрос: «Где находится журнал?». Затем вопросы усложняются по усмотрению преподавателя до уровня учащихся. Журнал можно описать, разобрать его содержание, обсудить. Далее можно организовать работу таким образом, чтобы ученики сами задавали эти же вопросы и сами отвечали на них. После этого записывают в левой столбик слова мужского рода, в правый – женского рода, подчеркивают конечный согласный и гласный. Как вы видите, грамматика введена через тренировку в речи. Развивая навык употребления этих слов и конструкций, можно организовать игру.

Глагольный. Необходимые категории изучаются в серии обычных действий. В каждом высказывании употребляется новый глагол, при этом называются действия, реально происходящие или разыгрываемые в классе. Например, можно предложить ученику встать у доски, попросить его читать, писать, рисовать и в это же время обратиться к классу с вопросами: «Что он (она) делает?» «Что я делаю?». Учащиеся отвечают. Такой «глагольно-активный» метод позволяет практически полностью исключить перевод с родного языка учащихся.

Ситуативный. Во всех грамматиках иллюстрируется грамматический материал в ситуативных диалогах и взаимосвязанных репликах. «У меня (у него, у нее, у нас) нет чего? ручки (журнала, времени, книги)» – род, падеж при отрицании. Умело построенная система упражнений не требует специальной грамматической тренировки. Составляя упражнения, надо стараться, чтобы они соответствовали или отвечали принципу коммуникативности обучения, в частности имитировали реальное общение.

Таким образом, основными принципами организации грамматического материала являются:

- 1) комплексность;
- 2) концентризм;
- 3) «от легкого к трудному» – основной дидактический принцип.

Как видно из вышеизложенного, в работе с грамматическим материалом можно выделить несколько этапов:

- 1) введение грамматического материала;
- 2) закрепление материала – тренировка;
- 3) активизация материала.

Упражнения по грамматике следует нацеливать не на закрепление грамматической категории, а на автоматизированное закрепление типичных образцов в типичном окружении.

Даже самое маленькое упражнение нужно строить так, чтобы учащиеся могли почувствовать пользу от затраченных усилий, причем в практическом использовании языка.

Всегда надо помнить, что обучение лексике и грамматике происходит на синтаксической основе.

При изучении грамматики необходимо использовать речевые образцы:

- 1) слушание и воспроизведение речевых образцов;
- 2) интенсивное и разнообразное его повторение;
- 3) замена одного, двух или более его компонентов;
- 4) комбинация нового с уже изученным.

Вышеприведённые приёмы обучения грамматике применяются на практике совместно с соответствующими упражнениями. После введения нового материала и предъявления речевого образца следует этап тренировки употребления этого материала в речи и доведения его до уровня навыка. Ученик должен усваивать грамматическую форму в процессе ее употребления, только в этом случае достаточно быстро формируется навык ее использования. Все виды упражнений должны носить коммуникативный характер. Упражнения с грамматической направленностью можно разделить на «подготовительные» и речевые, т.е. упражнения, которые формируют навыки, и упражнения, которые развивают речевые умения. Известны следующие виды упражнений с грамматической направленностью:

Подготовительные упражнения. Они должны иметь коммуникативную задачу, которая соответствует задаче говорящего в реальной речевой практике. С учетом этого выдвигаются основные требования к подготовительным упражнениям:

- 1) наличие коммуникативной задачи;
- 2) ситуативная отнесенность;
- 3) они должны быть построены так, чтобы обеспечить относительную безошибочность и быстроту выполнения.

В методике по способу выполнения подготовительные упражнения разделяют на имитативные, подстановочные, трансформативные и репродуктивные.

1. Имитативные упражнения. Их цель – многократное прослушивание и проговаривание предъявляемых готовых образцов. Учащиеся сами здесь ничего не конструируют: они получают готовые формы и употребляют их, ничего не изменяя. И все-таки они не должны быть механическими (типа «Слушайте и повторяйте»). Есть несколько типов имитативных упражнений.

1. Краткие ответы на вопросы:

– Вы идете в библиотеку?

– Да, в библиотеку. (Нет, не в библиотеку.)

Это упражнение имитирует акт реального общения.

2. Краткие ответы на альтернативные вопросы:

– Вы идете в школу или в магазин?

– В школу.

Учащиеся здесь имеют выбор для ответа.

3. Упражнения типа «согласитесь»:

– Я сейчас иду в библиотеку.

– И я иду в библиотеку. (Здесь можно предложить слова разговорного стиля: Да? Вот хорошо! Как интересно, я тоже ... и т.д.)

4. Упражнения типа «уточните».

– Я сейчас иду в библиотеку.

– В библиотеку?

– Да, в библиотеку. (Здесь как бы уточняется, правильно ли понял, о чем идет речь.)

Имитативные упражнения очень эффективны, они не вызывают трудностей, создают иллюзию общения, «свободного» владения новой формой, создают атмосферу психологического комфорта.

2. Подстановочные упражнения – здесь учащиеся должны дать другое лексическое наполнение предложенной конструкции, подставить другую лексическую единицу в восприимчивую структуру:

– Сейчас я пойду в библиотеку.

– А в поликлинику?

– А в поликлинику потом.

3. Трансформативные упражнения – здесь учащиеся сами должны использовать лексическую единицу в нужной форме:

– Я хочу купить часы.

– Разве у тебя нет часов?

4. Репродуктивные упражнения – здесь учащиеся сами выбирают лексическую единицу, употребляют в тренируемой форме и структуре. Можно выделить следующие типы.

1. Свободные ответы на вопросы:

– Куда вы едете в субботу?

– Когда вы едете на экскурсию?

2. Упражнения-игры типа «угадайте»:

А теперь угадайте, куда я пойду в субботу?

– В музей.

– В музей? Нет, не в музей.

– В театр.

– В театр? Нет, не в театр и т.д.

3. Упражнения с использованием различных предметов, схем, карточек. Отбираются существительные трех родов, единственного и множественного числа в сочетании с прилагательными и т.д. («где нет чего», «где есть что» и «где лежит»). Речевые упражнения – они развивают речевые умения, имеют коммуникативную задачу. Это «упражнения в естественной коммуникации в различных видах речевой деятельности». Встает вопрос, нужно ли в рамках изучения грамматической темы давать учащимся речевые упражнения? Ведь тогда это не обучение грамматике, а обучение говорению. Обучая грамматике, мы обучаем практической грамматике, т.е. формируем навыки грамматического оформления слов в речи. Среди огромного количества речевых упражнений выделяем три большие группы.

1. Упражнения в передаче содержания (прочитанного, услышанного, увиденного). Они коммуникативно обоснованы. Но, чтобы пересказ стал речевым упражнением, необходимы следующие условия: это должен быть рассказ лицу, чтобы содержание было неизвестным, чтобы это был пересказ с определенной коммуникативной задачей.

2. Ситуативные упражнения. Под ситуацией здесь понимается не только тема разговора или место, где происходит разговор. Ситуация – это комплекс факторов, стимулирующих речевое действие. Такими факторами являются сами «действующие лица» – их социальные роли, их взаимоотношения, характеры, мотивы, также условия, обстоятельства, в которых развивается ситуация. Например, вы отдыхаете в интернациональном молодежном лагере, вам поручено разработать меню для праздничного вечера. Вы привлекаете своих студентов, «членов комиссии». При этом определяете их национальность, возраст, темперамент. Учащиеся при решении данной задачи используют все свои знания – языковые средства. Такие упражнения эффективнее тех, в которых ставится только языковая задача.

3. Игровые упражнения – пользуются успехом у учащихся, они создают на занятиях атмосферу естественного живого общения, положительных эмоций, что при обучении языку особенно важно. Язык выступает здесь в функции средства общения, поскольку цель игры – угадать, выиграть, победить. Например:

1. «Угадайте, кто это». Учащиеся делятся на две команды, одна – загадывает, другая – отгадывает.

2. «Узнайте по портрету».

3. «Кто лучше знает город».

Надо отметить, что всевозможные игры, конкурсы, это своего рода отдых, отвлечение от «серьезных» занятий. По существу, всевозможные игры являются завершающим этапом тренировки каких-либо форм или конструкций. Каждая изучаемая грамматическая форма должна быть последовательно проведена через «ступеньки» подготовительных упражнений к упражнениям речевым – упражнениям в речевой коммуникации.

Список литературы

1. Баданина, И.В. Изучение актуальных процессов грамматики современного русского языка в иностранной аудитории. – Москва, 2005.

2. Теория и практика обучения русскому языку. Международное образование и сотрудничество: сборник научных трудов / под ред. проф. М.П. Чесноковой. – Москва: МАДИ (ГТУ), 2005.

3. Чеснокова, М.П. Методические рекомендации к организации учебного процесса по русскому языку в отсутствие языковой среды. – Москва: МАДИ, 1995.

4. Шустикова, Т.В. Грамматика в преподавании русского языка как иностранного. Лингвистический и коммуникативно-прагматический аспект. – Москва, 2006.